

“A PIOR DEFICIÊNCIA DO BRASIL”: ALIANÇA MILITAR BRASIL-EUA, POLÍTICAS DE TRANSPORTE E AS NEGOCIAÇÕES SOBRE USO DE BASES MILITARES NO PÓS-GUERRA (1943-1945)

DENNISON DE OLIVEIRA

Professor Titular da Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Correio Eletrônico: dennisondeoliveira@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9120-5938>

Recebido: 03/05/2019

Aceito: 28/06/2019

Publicado: 30/06/2019

Resumo: Ao final da Segunda Guerra Mundial autoridades brasileiras e estadunidenses realizaram extensas negociações sobre as questões do pós-guerra. Dentre estas questões assume grande importância a continuidade dos direitos de uso das bases militares construídas pelo Exército dos Estados Unidos nas regiões Norte e Nordeste do Brasil durante a guerra. Em estreita ligação com esta questão estava o destino a ser dado ao vasto maquinário de construção trazido pelos estadunidenses ao Brasil para construir as bases aéreas e navais. A pesquisa aqui descrita foi baseada nos documentos depositados nos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos (*National Archives and Records Administration II*) em Maryland (EUA) e no Centro de Documentação da Aeronáutica (CENDOC) no Rio de Janeiro (RJ). Os documentos permitem perceber como as possibilidades de desfecho das negociações poderiam ter sido muito mais favoráveis e vantajosas para os brasileiros. A hipótese aqui explorada é que divergências entre os pontos de vista das autoridades envolvidas, bem como o contexto político e administrativo caótico que caracterizou o fim da ditadura do Estado Novo, provavelmente impediram que o governo brasileiro obtivesse vantagens de real caráter estratégico nas negociações.

Palavras-chave: Segunda Guerra Mundial. Aliança militar Brasil-EUA. Nordeste brasileiro. Aeroportos. Programa rodoviário.

Abstract: At the end of World War II, Brazilian and US officials conducted extensive negotiations on post-war issues. Among these issues, the continuity of the rights to use the military bases built by the United States Army in the North and Northeast of Brazil during the war is of great importance. In close connection with this question was the fate to be given to the vast construction machinery brought by the Americans to Brazil to build the air and naval bases. The research described here was based on documents deposited in the National Archives and Records Administration II in Maryland (USA) and in the Centro de Documentação da Aeronáutica (CENDOC), Rio de Janeiro (RJ). The documents allow us to understand how the possibilities of the outcome of the negotiations could have been much more favorable and advantageous for Brazilians. The hypothesis here explored is that divergences between the views of the authorities involved, as well as the chaotic political and administrative context that characterized the end of the Estado Novo dictatorship, probably prevented the Brazilian government from obtaining real strategic advantages in the negotiations.

Keywords: World War II. Brazil-US military alliance. Brazilian Northeast. Airports. Highway program.

Introdução

A importância das bases aéreas e navais operadas pelas forças armadas dos Estados Unidos da América (EUA) no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial sempre foi reconhecida como de importância decisiva para o desfecho do conflito. Isso foi particularmente verdadeiro no crítico período de 1941-1942, quando a sequência de vitórias militares do Eixo parecia não ter fim. A manutenção da única rota aérea de abastecimento e de envio de aeronaves às linhas de frente capaz de operar o ano todo, isto é, aquela que passava pelo Brasil, foi de importância incomparável. A rota mais curta ligando os EUA à Grã-Bretanha permanecia fechada durante quase toda estação invernal. Já as bases navais proporcionaram os indispensáveis pontos de apoio para navios e hidroaviões que travaram as bem sucedidas campanhas anti-submarina e de bloqueio à navegação mercante dos países do Eixo.

Existe vasta literatura acadêmica que aborda o processo de negociação entre o governo de Getúlio Vargas e as autoridades estadunidenses com relação a construção e operação destas bases¹. Se pode encontrar alguns relatos de protagonistas ou participantes dos eventos ligados ao funcionamento destas instalações e estudos monográficos dedicados a instalações específicas². Também o destino das bases no pós guerra foi objeto da atenção de vários destes pesquisadores. Contudo, haviam muitos outros recursos e instrumentos de poder em disputa, conectados ao

56

¹ Entre os trabalhos pioneiros sobre o assunto se destaca o publicado originalmente em 1960 em inglês de CONN, Stetson & FAIRCHILD, Byron. **A estrutura de defesa do hemisfério ocidental**. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 2000. Também a obra de 1973 de McCANN JR., Frank D. **A aliança Brasil-Estados Unidos**. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1995. Dentre os estudos mais recentes cabe citar o de ALVES, Vágner Camilo. **O Brasil e a Segunda Guerra Mundial: história de um envolvimento forçado**. São Paulo: Loyola, 2002. O ponto de vista alemão sobre a questão foi explorado de forma sistemática pela primeira vez em RAHMEIER, Andrea Helena Petry. **Relações diplomáticas e militares entre a Alemanha e o Brasil: da proximidade ao rompimento (1937-1942)**. 2009. 390 f. Tese (Doutorado em História) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. Os estudos clássicos sobre o assunto seguem sendo os de MOURA, Gerson. **Autonomia na dependência: a política externa brasileira de 1935 a 1942**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980; **Relações exteriores do Brasil, 1939-50: mudanças na natureza das relações Brasil-Estados Unidos durante e após a Segunda Guerra Mundial**. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2012; **Neutralidade dependente: o caso do Brasil, 1939-42 Estudos Históricos**, Rio de Janeiro. v. 6. n. 12, 1993, p.177-189.

² Dentre as obras de caráter memorialístico se destacam as de COSTA, Fernando Hippolyto da. **Base aérea do Recife: primórdios e envolvimento na Segunda Guerra Mundial (1941-1961)**. Rio de Janeiro: INCAER, 1999; **História da Base aérea de Natal**. Sem local: Editora Universitária, 1980. FERNANDES, Augusto. **Trampolim da vitória**. Sem local: Editora Aurora, 1946. Um exemplo de estudo voltado para o impacto local das bases estadunidenses é o de PAULA, Reverson Nascimento. Sopros de um conflito: a influência norte-americana em Fortaleza durante a segunda guerra mundial. **Espaço Plural** Ano XV Nº 31 2º Semestre 2014 p. 227 – 257. Ver também PEDREIRA, Flávia de Sá. (org.) **Nordeste do Brasil na Segunda Guerra Mundial**. São Paulo: LCTE Editora, 2019; um exemplo de estudo de caso realizado de forma sistemática e abrangente, capaz ao mesmo tempo de interpretar o impacto regional das bases estadunidenses e seu efeito sobre diferentes operações militares é o FONSECA, Manoel Felipe Batista da. **Base Fox: aspectos do estabelecimento e desenvolvimento da Base Naval da US Navy no Recife durante a Campanha do Atlântico Sul. (1941-1943)**. 2014. 180p. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014.

processo de construção destas infra-estruturas aéreas e navais que, até o momento, não fizeram por merecer a devida atenção por parte dos pesquisadores da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial.

O foco da presente pesquisa é a disputa entre autoridades estadunidenses e brasileiras com relação ao destino a ser dado ao vasto maquinário de construção empregado na rápida construção das bases e demais instalações militares dos EUA, algumas das quais se incluíam entre as maiores do mundo. Ao se aproximar o término da guerra, dezenas de tratores, centenas de caminhões e outros veículos, bem como enorme quantidade de máquinas e equipamentos especializados para construção pesada até então empregados em tais bases se tornaram disponíveis. Tal maquinário, embora extensivamente utilizado pelas autoridades estadunidenses para apressar o trabalho de construção das bases aéreas e navais no Brasil, continuava plenamente operacional, sendo seu retorno aos EUA considerado antieconômico.

A literatura disponível raramente cita tal maquinário de construção, exceto quando se refere à construção de dois novos campos de pouso no sul do Brasil em 1944. Ambas iniciativas se inserem no contexto da crise que decorre entre o golpe de Estado que derrubou o governo boliviano em dezembro de 1943 e a declaração de guerra da Argentina aos países do Eixo em março de 1945. Contudo, esta é apenas parte da história.

A pesquisa aqui descrita se dedicou ao exame dos acervos das Forças do Exército dos Estados Unidos no Atlântico Sul a USAFSA ou *United States Army Forces South Atlantic*, cujos documentos remanescentes se encontram depositados no *US National Archives II* (NARA II), localizados em Maryland (EUA). O Comando Geral (*Commanding General*) ou CG da USAFSA comandava todas as forças do Exército dos EUA em operações no Teatro do Atlântico Sul. Um dos órgãos subordinados à USAFSA era o comando regional do Escritório de Engenharia do Exército dos EUA, cuja sede central se localizava na Geórgia (EUA). Tal órgão foi responsável pela fase final da construção das bases e sua manutenção, através da sua representação local, o *United States Engineer Division* (USED) em Recife (PE).

A engenharia militar estadunidense passou a atuar nas obras das bases militares dos EUA sucedendo a *Panair do Brasil* que, através das verbas liberadas pelo ADP (*Airport Development Program*) dos EUA, servia de fachada para preservar a neutralidade do governo Vargas. De fato, em 25/07/1941 com o decreto-lei nº 3.462, o governo de Getúlio Vargas autorizou a *Panair do Brasil*, uma subsidiária da *Pan Am* estadunidense, a construir e modernizar aeroportos como os

de Amapá, Belém, São Luiz, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió e Salvador, no intuito de convertê-los, na prática, a funcionar como bases militares dos EUA.

Operando em paralelo a USAFSA estava o *Air Transport Command* (ATC), responsável pela operação das rotas aéreas que passavam pelo Brasil a partir de maio de 1942. Todos se submetiam à autoridade dos Chefe do Estado Maior do Exército dos EUA, ou o *Chief of Staff* (CS) do *United States Army* (USA) do Departamento de Guerra estadunidense, ou o *War Department* (WD). Também subordinado ao WD e com intensa participação nas decisões sobre o destino das bases aéreas e o maquinário nelas empregado estava a Divisão Internacional (*International Division* ou ID) do *General Staff Corps* ou GSC que compunha os efetivos de pessoal empregado em trabalhos do estado maior. Também se envolveram na discussão a Divisão de Operações (*Operation Division*, OP) e o Diretor de Material que, por sua vez, era subordinado aos ramos dos serviços do Exército, o *Director of Material* (DM) do *Army Service Forces* (ASF), que incluía o Corpo de Engenheiros, Corpo de Sinais, Departamento de Armas, Corpo de Intendencia, Corpo Químico e Corpo Médico.

Também autoridades diplomáticas dos EUA se dedicaram ao tema, participando ativamente do processo decisório sobre o destino das bases e do maquinário nelas empregado. Cabe destacar a atuação do Departamento de Estado, ou o *State Department* (SD), também conhecido como *Department of State* (DS) e o seu pessoal subordinado, reunido no *Foreign Service United States of America* (FSUSA). Todas estas organizações são citadas na documentação legada pela USAFSA, permitindo entender o papel desempenhado por cada uma no processo aqui analisado.

A documentação brasileira utilizada na pesquisa se refere aos acervos da Diretoria de Obras (DO) do Ministério da Aeronáutica (MAER). Tais documentos se encontram depositados no Centro de Documentação da Aeronáutica (CENDOC), localizado no Rio de Janeiro (RJ). Finalmente, um papel de grande importância, senão decisivo, foi a intervenção de um organismo bi-lateral, dedicado às relações internacionais militares, no caso, a Comissão Conjunta de Defesa Brasil-EUA, a *Joint Brasil United States Defence Commission* (JBUSDC) em Washington, D.C. Foi justamente do chefe da delegação brasileira à comissão, General Estevão Leitão de Carvalho, que partiu a sugestão de encaminhamento à crise aberta com o golpe de Estado na Bolívia em fins de 1943. O exame das fontes permite colocar a hipótese de que esta iniciativa teria sido

extremamente importante, senão decisiva, para o desfecho das disputas sobre o destino do maquinário de construção civil pesada que os EUA iriam deixar em território brasileiro.

A construção de Bases militares dos EUA no Norte e Nordeste do Brasil

Os primeiros militares estadunidenses a chegarem ao Brasil após o ataque japonês a Pearl harbor em 07/12/1941 foram os destinados a proteger e operar a base aérea de Val de Cans em Belem (PA). Estas tropas dos fuzileiros navais dos EUA desembarcaram ali em 19/12/1941. A guarnição original da base consistia de 4 oficiais e 46 alistados³. O Air Transport Command (ATC) assumiu as operações da base em 10/01/1942, vinte e sete dias antes do Brasil romper relações diplomáticas com os países do Eixo e sete meses antes de lhes declarar guerra.

A base aérea brasileira seguinte a ser ocupada pelos militares estadunidenses foi o campo de Ibura, próximo de Recife (PE). Foram tomados cuidados para que nada relacionado a presença militar dos EUA fosse exposto, especialmente armas ou munições, até março de 1942. Contudo, o primeiro comandante estadunidense foi designado para comandar a base em de 20/12/1941, sendo então composta por 4 oficiais e 46 alistados, totalizando 50 militares dos EUA⁴.

A maior de todas bases aéreas era a localizada próxima de Natal (RS). O assim chamado Parnamirim Field, construído a partir da primitiva base aérea da Air France próximo de Natal, viu chegar seu primeiro oficial estadunidense em 22/12/1941. Em 18/01/1942, dez dias antes do Brasil romper relações diplomáticas com os países do Eixo, chegaram mais cinco alistados. Entre abril e maio, três meses antes do Brasil entrar na guerra, a real quarnição que somaria centenas de homes, começou a chegar⁵. Outra base sob o comando estadunidense estava localizada na remota Ilha de Ascensão, quase no meio do Oceano Atlântico. Formalmente parte do Império Britânico, teve seu controle cedido ao Exército dos EUA, a fim de ali construírem uma

³ Hqs. 37th Ferrying Squadron to Commanding General USAFSA, 28/02/1943. Acervo da United States Army Forces South Atlantic depositado no US National Archives II (NARA II) Maryland, USA. Imagem 6561. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NwAGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

⁴ Base Headquarters USAFSA to Commanding General USAFSA, 24/02/1943, Subject Historical Data. Imagem 6565. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NwAGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

⁵ Headquarters 9th Ferrying Group, Air Transport Command (ATC) to CG/USAFSA, 26/02/1943, Subject Historical Data, Parnamirim Field, Imagem 6560. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NwAGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

gigantesca base aérea, tanto para servir de escala para as aeronaves em trânsito para a África e dali para o Oriente Médio, quanto para sediar esquadrões de aeronaves de patrulha anti-submarina. O pessoal e material de engenharia chegaram em 30/03/1942 para iniciar as necessárias construções⁶. A última base estadunidense a ser instalada no Brasil foi a de Pici Field, localizada próxima a Fortaleza (CE). As primeiras tropas americanas chegaram ali em 4/11/42, consistindo de um oficial e seis convocados⁷.

Embora operando inicialmente em pistas de terra, tais bases já estavam plenamente utilizáveis em junho de 1941, quando os primeiros aviões de transporte levando suprimentos para as tropas britânicas, então em luta contra os alemães no Norte da África, passaram a fazer escala no Brasil. O fato de ser a única linha aérea entre os Estados Unidos e o Oriente Médio aberta o ano todo justificava que fossem realizadas obras de infra-estrutura nas bases da Rota do Atlântico Sul, a qual passava pelo Brasil. Isso implicava em ampliações maciças na capacidade destas instalações. De fato, embora a rota do Atlântico Norte fosse a mais curta para se enviar suprimentos e reforços de aeronaves dos EUA para a Grã-Bretanha e, dali para as demais frentes de batalha, era impraticável utilizá-la no inverno, devido as fortes tempestades e nevascas.

Ocorreram vários atrasos no programa de construção de aeroportos que, desde o ano anterior, vinha sendo executado pela empresa aérea civil *Panair do Brasil*, uma subsidiária da estadunidense *Pan Am* operando a serviço das forças armadas dos EUA. A iniciativa propiciava uma fachada conveniente para um Brasil ainda neutro consentir com a construção de bases aéreas vitais, tanto para segurança da defesa hemisférica, quanto da manutenção de linhas de abastecimento e envio de reforços de aeronaves para as linhas de frente nas quais estavam envolvidas as forças armadas dos EUA e seus aliados. Quando finalmente em pleno funcionamento, tais bases contavam com amplas pistas de pouso e de estacionamento de aeronaves, hangares de abrigo e manutenção aeronáutica, torres de controle de tráfego aéreo, instalações meteorológicas e de comunicações, gigantescos tanques de armazenamento de combustível de aviação e respectivas instalações de distribuição, dentre tantas outras obras. Tudo isso levou ao problema de alojar o pessoal necessário ao funcionamento das bases e da segurança

⁶ Lt. Col. O'Donnel to Commanding Officers, All Stations, USAFSA, 20/02/1943. Subject Report on Historical Data, Overseas Bases, Imagem 6562. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

⁷ Det. 32nd Transport Squadron, to CG/USAFSA, 23/06/1943, Imagem 6556. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

das instalações, além das tripulações em trânsito que necessitassem de pernoite, bem como de tratamento dos feridos e doentes, resultado das operações em terra ou em trânsito evacuados dos fronts ativos. O pessoal militar engajado em tais operações era enorme. Ao final da Segunda Guerra Mundial em maio de 1945, num contexto em que o pessoal estadunidense já estava sendo realocado para outros fronts mais importantes desde o ano anterior, haviam nada menos do que 5.094 militares estadunidenses servindo em nove localidades do Brasil ⁸.

A transferência da responsabilidade da *Pan Am* por tantas obras foi gradualmente repassada a engenharia de construção do Exército dos EUA, processo intensificado na medida em que crescia a demanda por meios de transporte e reforço pelos fronts mais ativos na guerra. Um primeiro documento neste sentido foi emitido em 17/02/1943 na forma da Ordem Geral número 5 que estabelecia procedimentos padrão para construção e respectivas prioridades⁹. Dentre estas, assumia o primeiro lugar a eliminação de riscos ao vôo de natureza séria ou perigosa, seguida da construção de alojamentos para o pessoal militar dos EUA, vindo em seguida as obras que atendessem minimamente as operações de transporte e traslado de aeronaves, finalizando com instalações para atendimentos médico e de saúde, etc.

Ao final do ano de 1943 o quadro havia mudado bastante a favor dos Aliados. No início do mês de setembro ocorreu a Invasão da Itália continental pelas tropas anglo-americanas, após a conclusão da tomada da Ilha da Sicília pelos Aliados. A Campanha Mediterrânea parecia caminhar rapidamente para o seu fim, criando a expectativa de uma próxima invasão da França ocupada pelos nazistas por parte dos Aliados. Na frente russa no mês anterior havia ocorrido a Batalha de Kursk, evento decisivo para liquidar as chances do Eixo conseguir reverter a maré da guerra a seu favor.

Em setembro de 1943 se nota a reversão no ritmo até então frenético das obras nas bases dos EUA no Brasil. Em 04/09/1943 a Panair do Brasil cancelou a requisição que havia feito para obter áreas para construção de mais uma base de hidroaviões em Maceio (AL)¹⁰. Cerca de uma

⁸ HQ/USAFSA, Strength Report, 22/05/1945. Imagem 6592. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

⁹ HQ/USAFSA, General Orders, 17/02/1943. Imagem 1676. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

¹⁰ HQ/USAFSA to CS/USA/WD, Subject Major Activities, week ending 04/09/1943. Imagem 7980. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

semana depois em relatório ao WD a USAFSA anunciava os impactos da recentemente relatada instrução para redução de obras, tendo emitido uma primeira listagem das várias construções originalmente previstas, mas que agora estavam sendo canceladas, na bases de Natal, Fortaleza, São Luiz, Belém e Amapá¹¹. O mesmo documento notava que a tendência assumida pelos rumos da guerra recomendava cancelar obras¹².

Outros relatórios da USAFSA confirmam que o mês de setembro de 1943 marca o início da reversão do cronograma de obras adotado pela engenharia do exército dos EUA no Brasil. Obras em bases importantes como a do Recife (PE) eram dadas como completas, enquanto nos relatos das construções em andamento predominam as relativas ao abastecimento de água e combustíveis¹³. Em 16/09/1943 foi dada ordem para que fosse relatado o montante de material de construção excedente, sendo várias obras canceladas¹⁴.

Decidindo o destino das Bases dos EUA no Brasil e do material de engenharia de construção nelas utilizado

O contexto que se abre a partir de setembro de 1943 é do fim das obras de engenharia do exército dos EUA nas bases aéreas do Norte e Nordeste do Brasil. A partir daí, duas questões passam a dominar as preocupações das autoridades militares estadunidenses: garantir o uso destas bases por parte de suas forças armadas no pós-guerra; e, decidir quando ao destino a ser dado às centenas de máquinas, equipamentos e veículos que foram trazidos dos EUA para serem empregados na construção de tais bases, os quais estavam se tornando rapidamente ociosos.

Uma primeira consulta entre autoridades militares dos EUA em serviço no Brasil sobre o destino a ser dado as máquinas e veículos empregados na construção de bases aéreas ocorreu em 20/09/1943. Naquela ocasião o Engenheiro Chefe do Exército dos Estados Unidos no Nordeste, Coronel Viney, informava por carta ao Embaixador Jefferson Caffery no Rio de Janeiro uma série de implicações relativas a questão. A primeira é que a ADP operava no Brasil

¹¹ QG/USAFSA to CS/USA/WD, Subject Major Activities, Week ending 11/09/1943. Imagem 7963. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

¹² Idem. Imagem 7971 até Imagem 7958. Disponíveis em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

¹³ QG/USAFSA to CS/USA/WD, Subject Major Activities, Week ending 18/09/1943. Imagem 7950. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

¹⁴ Idem. Imagem 7959. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

sob contrato do Departamento de Guerra dos EUA. Todo equipamento de construção era pago pelo WD e ficava a disposição deste ao fim dos trabalhos. Além dos veículos e máquinas de construção pesada empregados na construção de bases aéreas no Norte e Nordeste existia uma grande quantidade de equipamento trazido por outras entidades do governo dos EUA para diversas outras obras em diferentes projetos no Brasil.

No documento o engenheiro militar informava ao embaixador que já tinha havido em tempos recentes discussões informais entre ele o representante do Chefe dos Engenheiros em Washington sobre este mesmo assunto. O interesse das autoridades em Washington era tentar estabelecer quanto das máquinas, veículos e equipamentos seria considerado excedente e o que se poderia dispor, a fim de atender eventuais pedidos dos brasileiros, depois de consultada a Embaixada no Brasil. O texto deixava claro que disponibilizar equipamentos iria requerer consultar as demais agências do governo dos EUA envolvidas. O Coronel Viney, na condição de Engenheiro Distrital do Corpo de Engenheiros, sugeria que seu escritório no Recife fosse informado em primeiro lugar sobre todas as questões que dissessem respeito ao destino a ser dado a tais equipamentos¹⁵.

Poucos dias depois o Embaixador Caffery respondia ao Coronel Viney. De forma bem objetiva deixava claro que se tratava de um projeto do Brasil no qual o governo dos EUA estava muito interessado. A fim de responder aos representantes do Governo Vargas o Embaixador Jefferson Caffery afirmava que gostaria de saber que equipamentos podem ser disponibilizados aos brasileiros, ao invés de serem enviados de volta aos EUA¹⁶. No dia seguinte foi rascunhada uma carta pelo Comandante da USAFSA em Recife, General Walsh, para o Embaixador Caffery. No texto ele se refere a prioridade que deve ser dada ao Exército dos EUA para uso do material de engenharia que viesse a se tornar disponível, o que implicava que o que quer que fosse disponibilizado aos brasileiros teria que antes de ser formalmente declarado excedente¹⁷.

¹⁵ USEO, Cel. Viney para Jefferson Caffery, Answer to memorandum 04/09/1943. Imagem 7377. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NwaGVMkrCBDl?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

¹⁶ FSUSA, Jefferson Caffery para Cel. Viney, Answer to letter 20/09/1943. Imagem 7378. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NwaGVMkrCBDl?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

¹⁷ USEO, Cel. Viney para General Walsh, Subject: draft of letter to the American Ambassador, 25/09/1943. Imagem 7379. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NwaGVMkrCBDl?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

No mesmo dia foi também elaborado um rascunho de ofício do Coronel Viney para o General Walsh, que pela primeira vez sistematizava os encaminhamentos iniciais a serem adotados com referência ao assim chamado Programa de Obras Públicas proposto pelos representantes do governo brasileiro. Um primeiro conjunto de informações diz respeito aos operadores civis que atuam sob contratos individuais. Destes, a maioria expirava em 90 dias, ou seja, em 25/01/1944. Viney notou que era possível se obter alguma prorrogação destes contratos, mas tal medida não poderia ser mantida indefinidamente.

O coronel de engenharia achava que a maioria dos trabalhadores preferiria ir embora, o que poderia ser problemático para várias especialidades. Por exemplo, as escavadeiras de cabos ainda eram então operadas exclusivamente por estadunidenses, sem previsão de reposição provável no curto prazo. Também as usinas de asfalto e misturadores de concreto de pavimentação eram tidos como de operação bem complexa, sugerindo que precisariam ser operadas por técnicos estadunidenses. Para o engenheiro militar era considerado desnecessário enfatizar a importância da retenção de técnicos dos EUA. Dentre estes, os mecânicos-chefes eram considerados da maior importância, tidos como essenciais. Viney enfatizava que os mecânicos-chefes estavam numa escala de importância maior até que os próprios operadores de equipamento, bem como que seria problemático garantir a permanência deles e que, necessariamente, teriam de ser estadunidenses. Ele antecipava também dificuldades em contar com equipes de planejamento, notando que o pessoal de projeto já estava escasso no QG da Engenharia do Exército dos EUA em Miami e que este tipo de pessoal seria necessário dispor em caso de supervisão e atuação como consultores em campo, em se tratando da etapa de execução de tal programa de obras públicas.

No que se referia ao descritivo das máquinas, equipamentos e veículos disponíveis ele cita tratores, reboques, carregadores, pavimentadores, etc. que deveriam ser usados obedecendo a determinada proporcionalidade. Ele enfatizou a necessidade de se manter um certo número de unidades de trabalho caracterizadas por uma composição interna equilibrada, o que seria difícil de obter se outras agências requisitassem itens individuais para atender a necessidades que lhes eram particulares. Indicativo da importância da proporcionalidade de diferentes equipamentos na composição de tais unidades de trabalho era a estimativa, segundo a qual, a perda de 5% de equipamentos-chave poderia reduzir a produtividade do conjunto em 80%. Daí a necessidade de

integração do equipamento em grupos, com diferentes máquinas e veículos atendendo a demandas de trabalho específicas, em quantidades proporcionais a intensidade de uso.

O Coronel Viney também sugeriu algumas diretivas no que se referia ao traçado das rodovias que viessem a ser construídas com tais equipamentos. Ele notou que as estradas longe da costa, evitando a planície costeira, reduziam o número de pontes necessárias, bem como de estruturas de drenagem. Tais estradas poderiam abrir o interior do Brasil para produção de matérias primas necessárias a economia de guerra dos EUA. Trata-se de uma ordem de argumentos a serem levados em conta pelo WD no processo de estabelecimento de prioridades.

O mesmo documento comenta o pretendido projeto de melhoria dos portos brasileiros. O Engenheiro Chefe, embora elogie a indústria de construção do Brasil, nota não ter havido qualquer análise de tráfico ou justificativa econômica para as obras desejadas, como já era então a norma adotada nos EUA. Assim, ele sugeria um estudo apropriado dos projetos dos melhoramentos que os justificassem, a ser elaborado com auxílio dos EUA. Viney notava que a maioria dos portos brasileiros requeria dragagem, para as quais os EUA não dispunham de equipamento no momento. Assim, entendia que no referente a infra-estrutura portuária do Brasil, a maior contribuição que os EUA podiam oferecer nesta fase deveria ser o estudo econômico e assessoramento.

O coronel Viney percebeu que havia um tipo de melhoramento não referido pelos brasileiros que seria apropriada para o Nordeste do Brasil e para o tipo de equipamento disponível, quais sejam, aqueles realizados pelo DNOCS. O equipamento de construção empregado na construção de bases aéreas era tido como adequado para se fazer reservatórios e redes de distribuição. Encerrando suas considerações ele adverte que o programa de construção do Exército dos EUA no Nordeste estaria completo ao fim do ano de 1943, a partir do que as máquinas e veículos seriam necessários apenas para reparos, permanecendo o grosso do equipamento ocioso. Pior ainda, o equipamento parado podia ser disperso ou perdido sem uso adequado. Outra questão é que o pessoal contratado não podia ser mantido ocioso, sem trabalho específico que justificasse seus salários. Assim, conclui, o iminente término do programa então em andamento exigia urgência na definição das etapas seguintes¹⁸. Indicativo desta urgência era o fato de que no relatório de pavimentação das bases aéreas daquela mesma data constava que as

¹⁸ Viney para Walsh, Draft of letter, 25/09/1943. Imagem 7380. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

novas remessas de material de pavimentação dos EUA deveriam ser canceladas¹⁹. Poucos dias depois Viney voltava a demandar a Walsh que fossem definidos os projetos a serem executados, bem como que fosse feita uma lista de equipamentos que ele pudesse indicar como apropriados ou não para tais finalidade e que estivessem no Brasil²⁰.

O assunto voltaria a ser retomado em meados do mês seguinte. Logo no início de outubro foi elaborado um relatório de pavimentação das bases aéreas onde novamente se constatava que tudo corria satisfatoriamente, com parte do pessoal contratado para tais obras já retornando aos EUA. Também as entregas de materiais necessários ao programa de construção seguiam satisfatoriamente²¹.

Tais circunstâncias seriam levadas em consideração na comunicação do QG da USAFSA para o CG em Washington em 16/10/1943 relativa ao tema da utilização do equipamento do USED e ADP. O documento constatava que, ao fim do ano, a maior parte do equipamento pesado da USED e ADP estaria ociosa, sendo desaconselhável que retornasse aos EUA num contexto de fretes marítimos ainda escassos. O comando do exército dos EUA no Recife entendia que tais máquinas e equipamentos não deveriam ser vendido localmente, nem dados ao Brasil, especulando que poderiam vir a ser úteis em alguma outra parte mais tarde. Notava, contudo que, se houvesse uso local para o material, ele poderia incrementar as relações Brasil-EUA. Afinal, as máquinas, equipamentos e veículos disponíveis poderiam proporcionar melhorias públicas que eram extremamente necessárias. O texto propunha que fosse adotado um projeto que facilitasse o esforço de guerra dos EUA e pudesse melhorar as condições de suprimento e comunicações do comando do exército estadunidense no Nordeste.

Para as altas autoridades do exército dos EUA no Recife a pior deficiência do Brasil, além de um dos maiores problemas para suas própria forças, era a falta de adequadas linhas de comunicação. As estradas em muitos casos eram meras trilhas ou estavam em muito mal estado, inutilizáveis na época chuvosa que durava todo um semestre. O comando do exército dos EUA

¹⁹ CG/USAFSA to CS/USA/WD. Subject Major activities, week ending 25/09/1943. Imagem 7946. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

²⁰ USEO, Cel. Viney para General Walsh. Subject surplus equipment. 29/09/1943 Imagem 7376. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

²¹ CG/USAFSA to CS/USA/WD, Subject Major activities, week ending 02/10/1943. Imagem 7937. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

no Nordeste sabia que um dos maiores projetos do governo brasileiro era uma rodovia ligando o sul do Brasil com Rio de Janeiro e o Nordeste. Em alguns casos a rodovia já era uma realidade. Entre o Rio de Janeiro e o Nordeste havia algumas seções utilizáveis em qualquer tempo, mas havia também trechos muito ruins e muitos riachos, balsas e pontes frágeis. A estrada era considerada como razoavelmente utilizável, exceto por uns 1.000 Km bastante precários. Não se dispunha de informação sobre quanto trabalho seria necessário para torná-la utilizável ano todo.

Os militares estadunidenses notavam que as conexões do Nordeste não eram boas. Havia uma rodovia transitável entre Recife e Natal passando por Campina Grande. Mas era um trajeto 155 milhas mais longo que a rodovia litorânea que, por sua vez, era arenosa e de difícil utilização. Não se podia estimar o trabalho necessário para melhorar tal rodovia.

O General Walsh e seus oficiais consideravam que uma ligação por terra seria de inestimável valor para levar suprimentos do Rio de Janeiro e sul do Brasil para suas forças por terra, evitando comboios marítimos, sempre expostos aos revezes da guerra antissubmarino, então ainda em curso nas costas brasileiras. Entendia que eram necessárias comunicações entre Fortaleza, Natal, Recife e Bahia para deslocar pessoal e suprimentos, particularmente do depósito em Recife que servia toda área.

O documento também cita o transporte fluvial, examinando a hidrovía do Rio São Francisco. Sua plena utilização requereria menos trabalho, ainda que tal opção de transporte fosse mais lenta do que por estrada, bem como iria requerer grande número de vapores que não estavam disponíveis. Outra deficiência é que as instalações dedicadas a navegação eram sobretaxadas e consideradas inadequadas.

O documento se encerra fazendo várias recomendações. Dada a ausência de informações, recomendava que um grupo de reconhecimento fosse enviado o mais cedo possível de Recife (PE) para o Rio de Janeiro por Caruaru (PE), Alagoinhas (BA), Sete lagoas (MG) e Belo Horizonte (MG). Tal grupo seria composto por dois engenheiros-chefes além de pessoal alistado, um oficial da 2ª. seção, um oficial médico e um oficial brasileiro da 7ª. RM. O deslocamento seria feito em 4 caminhões 4 X 4, carregando suprimentos para durar de 20 a 30 dias. O intuito era elaborar planos para a futura autoestrada Presidente Vargas.

Era recomendado que fosse organizado um segundo comboio que seguiria de Recife (PE) para Fortaleza (CE), passando por Campina Grande (PB), Cabeco Branco (sic) e Lages (sic) e retornando por Icó (CE) e Pombal (PB). Tal viagem levaria de dez dias a duas semanas. Baseado

na informação assim obtida, se recomendaria que o equipamento ocioso fosse utilizado para as construções das estradas mais urgentes, conforme indicado. Depois de concluído o levantamento se deveria informar dos resultados às autoridades brasileiras. Se propunha que o custeio do projeto fosse partilhado entre Brasil e EUA, cabendo aos brasileiros pagar pelos trabalhadores e suprimentos e aos EUA oferecer o maquinário e exercer a supervisão dos trabalhos de construção. Antes de qualquer definição a respeito cabia esperar pelos resultados da pesquisa²².

As discussões sobre o destino a ser dado ao material de engenharia de construção empregado nas bases aéreas foram decisivamente afetadas no início do mês de novembro de 1943 quando começaram a circular, entre as altas autoridades estadunidenses, as primeiras propostas de negociação a serem feitas pelos brasileiros sobre o uso destas no pós-guerra. Dentre os vários documentos dedicados a esta questão cabe citar algumas notas sobre a negociação das bases no pós-guerra datadas de 01/11/1943.

O documento chamava a atenção para a necessidade de se pensar na operação das bases pelos brasileiros no pós-guerra, estabelecendo que os efetivos necessários para tal operação deveriam ser previamente capacitados, notando que o período de treinamento não poderia ser nem muito longo nem muito curto. A preocupação primordial das autoridades estadunidenses era com a continuidade do funcionamento, em primeiro lugar, das Bases Aéreas de Natal e Fortaleza e, secundariamente, das de Belém e Recife, pela importância que tais localidades teriam no futuro contexto da aviação internacional.

Já se percebia que várias posições na gestão das bases poderiam ser ocupadas pelos brasileiros, mas que no momento estes eram empregados principalmente como serviçais. Acreditava-se que os brasileiros poderiam tomar parte na operação das bases, bem como toda parte de hotelaria. A sugestão era a de que fossem iniciadas negociações com vista a formação de uma comissão conjunta brasileiro-americana, a qual operasse a substituição de militares dos EUA por brasileiros tão rapidamente quanto possível. Por exemplo, a administração dos depósitos podia ser gradualmente passada aos brasileiros, os quais já estavam sendo treinados. O texto informa que o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Oswaldo Aranha, havia ficado impressionado com a visita que havia feito recentemente às instalações. Outras questões levantadas diziam respeito a dúvidas sobre a possibilidade do decreto que beneficiou a *Pan Am*

²² USAFSA, Memorandum for the Commanding General, Subject utilization of USED and ADP equipment, 19/10/1943. Imagem 7383. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDl?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

ser mantido no pós guerra. A *Standard Oil* também estava interessada na questão, devido aos extensos investimentos que havia feito na construção de instalações de abastecimento de combustível sob contrato nas bases do Exército dos EUA no Brasil.

As implicações de ordem prática e considerações de natureza política são citadas no texto. A maquinaria no Brasil era considerada excelente para executar trabalhos em rodovias ou usinas hidrelétricas, ao passo que sua utilidade era reputada como de valor duvidoso se tivesse de ser transportada para algum teatro de operações ativo naquele momento. Se fosse deixada no Brasil poderia ser usada para dar ao USED um papel de liderança na execução das obras, uma vez que seus engenheiros e técnicos provavelmente permaneceriam como conselheiros ou instrutores dos brasileiros. O texto recomendava não deixar o maquinário em meia-sola, tudo teria que ser deixado em condições de render de forma a mais eficiente possível. Além disso sugeria que os quartéis-generais em Natal ou similares poderiam se converter em algum tipo de escritório de controle regional da CAA (*Civil Aeronautics Administration*) dos EUA que executaria o controle de tráfego transoceânico.

Finalmente, o documento notava a ocorrência da disputa já em curso por tais máquinas tendo o Almirante Ingram as solicitado para projetos no Brasil central ou do sul, enquanto o Embaixador Caffery desejava que fossem destinadas a ajudar o programa de obras públicas do Brasil, bem como diversas organizações brasileiras queriam as máquinas principalmente para empregá-las na manutenção e construção de estradas. Ao concluir o texto reiterava que a questão era poder determinar quando o equipamento em questão seria considerado excedente, sendo que este momento se aproximava cada vez mais rápido²³.

Ao final do mês de novembro de 1943 os eventos pareciam caminhar em direção a um desfecho. Em 25/11/1943 o Embaixador Caffery comunicava ao General Walsh que Vargas havia enviado seu ministro dos transportes para consultar sobre possibilidade de usar maquinário estadunidense nos projetos de obras de estradas e rodovias que se encontravam já em curso, mas que estavam sendo executadas com meios primitivos²⁴. A discussão sobre o destino do maquinário disponível voltou a ser considerada em conexão com algum acordo sobre o uso

²³ USAFSA. Notes on a general outline of the post war problema and the brazilian bases, 01/11/1943. Imagem 7425. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NwAGVMkrCBDl?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

²⁴ Telegrama de Jefferson Caffery para General Walsh, 25/11/1943. Imagem 7459. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NwAGVMkrCBDl?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

das bases aéreas pelos EUA no pós guerra três dias depois em 28/11/1943. Nesta data o General Walsh indicou a possibilidade de fazer um corpo regulatório para organizar o tráfego aéreo transoceânico que pudesse envolver o Brasil em algum tipo de esquema de protetorado ou um cenário brasileiro-estadunidense em conexão com a Guiana Francesa.

No dia seguinte seria a vez do Ministro das Relações Exteriores brasileiro interpelar às autoridades estadunidenses a respeito durante uma reunião no Rio de Janeiro. Ao fazer um relato do evento em 29/11/1943 o Coronel Viney indicou ao General Walsh os dois pontos que foram enfatizados na conversa entre o General Bragdon e o Chanceler Aranha: que o equipamento de engenharia deve ficar no país e ser comprado diretamente pelo Brasil; e que parte do pessoal de engenharia estadunidense deve ficar no Brasil como instrutores e conselheiros.

Viney informou que isso já vinha acontecendo em outros países da América Latina onde também haviam sido realizadas obras em bases de interesse dos EUA. Ele apontou os problemas implicados na proposta de se tirar o equipamento do Brasil, uma vez que demoraria de 8 a 9 meses antes que tais máquinas pudessem finalmente vir a atender tropas dos EUA em operações em outros locais do globo, mesmo que o respectivo processo tivesse início imediatamente. Ele acreditava que os brasileiros estavam prontos para seguir imediatamente com o projeto sobre o equipamento e que as máquinas do seu distrito podem permanecer no Recife, dependendo da obra desejada pelos brasileiros. A intenção de Aranha era usar as máquinas nas obras da estrada que conectava Rio com o Nordeste, provavelmente rumo a Fortaleza. Os brasileiros entendiam que muitas ligações do trajeto proposto já existiam e tudo que era preciso fazer era ligar os intervalos. Já Viney era bem mais cético e achava que muitas das ligações existentes precisariam de grandes obras para deixá-las em condições de plena utilização²⁵.

Em 30/11/1943 o General Walsh voltava a escrever ao Embaixador Caffery, acusando recebimento da comunicação por rádio na qual informava que Vargas enviou seu ministro dos transportes para tratar com Caffery da transferência do equipamento de construção e engenharia excedente para os brasileiros. Previamente já havia sido estabelecido que não seria desejável que o equipamento fosse vendido para um ministério brasileiro ou um contratante privado. Walsh observou que o equipamento poderia muito rapidamente se deteriorar ou estragar, lembrando que existiam diversas máquinas especializadas as quais requeriam operadores especialmente treinados. Ele fez alusão ao sucesso precedente dos dois anos anteriores no que se referia ao

²⁵ Idem

treinamento dos brasileiros para operá-los. Contudo, notava que ainda existiam muitos itens de equipamento altamente técnicos e complicados que requeriam técnicos treinados que não estavam disponíveis entre os brasileiros no presente. Walsh entendia que esta deveria ser uma nova fase de transição que os militares dos EUA deveriam supervisionar e planejar as tarefas, usando o máximo de força de trabalho e materiais brasileiros. Os recursos em sua maior parte deveriam ser brasileiros e parcialmente dos estadunidenses de forma que estes pudessem reter controle sobre a condução do processo. Recomendava também que o chefe dos engenheiros ou seu assistente, bem como um especialista em rios e portos, viesse ao Brasil para inspecionar os locais e conferenciar com autoridades brasileiras²⁶.

No último mês do ano de 1943 tais questões pareciam que iriam sofrer uma reviravolta quando em 8/12/1943 o General Bragdon, então exercendo o cargo de Chefe da Engenharia do Exército estadunidense, escreveu para Walsh recolocando a possibilidade de se trazer o equipamento então no Brasil de volta aos EUA²⁷. Poucos dias depois Caffery informava Walsh da consulta que Aranha havia feito sobre a assistência dos Corpo de Engenheiros dos EUA e equipamento de construção excedente para uso em obras no Brasil²⁸. O Embaixador havia recebido uma carta de Aranha onde este relatava a conversa com o General Bragdon e os Coronéis Viney e Moore. Nela pedia a aprovação do governo estadunidense para sua proposta de compra de material e máquinas de construção dos EUA no Norte e Nordeste a fim de prosseguir com o programa de construção de estradas e vias de comunicação. Pedia também assessoria estadunidense para assistência técnica e supervisão dos projetos de obras públicas. O Chanceler Oswaldo Aranha confiava que a engenharia militar estadunidense no Brasil relataria ao Chefe dos Engenheiros do Departamento de Guerra em Washington o que dispõe e o que iria dispor e o valor do material depois de concluídos os trabalhos em andamento²⁹.

²⁶ USAFSA, General Walsh para Caffery, 30/11/1943. Imagem 7362. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

²⁷ WD/ODE/SAD, General Bragdon para General Walsh, 8/12/1943. Imagem 7372. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

²⁸ Caffery para Walsh, 11/12/1943. Imagem 7368. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

²⁹ Aranha para Caffery, Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

No mesmo dia Walsh respondia a Caffery afirmando que seria uma vergonha perder o equipamento excedente por ficar inativo, tanto por falta de utilização própria quanto de manutenção. Ele defendia que o pedido de assistência de engenheiros estadunidenses e de transferência de todo equipamento excedente feito por Aranha era uma oportunidade de se influenciar o planejamento e execução das obras públicas dos brasileiros, comunicando que o chefe dos engenheiros deveria ir ao Brasil ultimar essas providências³⁰.

Em 15/12/1943 o Coronel Viney comunicava a Walsh que o acordo existente entre Brasil e EUA poderia ser usado para atender a demanda de Aranha. Ele também citou o futuro controle dos aeroportos como parte das discussões a respeito, mas não como um pré-requisito. Ou seja, a discussão sobre o destino do maquinário poderia seguir sem necessariamente estar em conexão com as negociações sobre o uso das bases aéreas no pós-guerra. Viney desta vez mencionava a importância da rodovia ligando Curitiba (PR) a Foz do Iguaçu (PR) na fronteira com a Argentina e o Paraguai, fazendo notar a possibilidade de usar o equipamento para melhorar tal ligação³¹.

Dois dias depois foi a vez do General Bragdon mudar de ideia em comunicação ao General Walsh. Agora ele admitia a possibilidade de venda do material aos brasileiros, notando os custos de trazê-lo de volta aos EUA. Outra novidade era a delegação para o OCE quanto a decisão sobre vender o equipamento de engenharia excedente para governos estrangeiros. O General Bragdon percebia, enfim, no que se referia ao maquinário então no Brasil, que jamais haveria dificuldade em demonstrar quão custoso seria trazê-lo de volta aos EUA³².

Todas estas questões voltariam a pautar o debate em curso quando da reunião ocorrida em 20/12/1943 com o General Walsh e membros da embaixada dos EUA no Rio de Janeiro. Ali foi aventada a possibilidade de se transferir para os brasileiros o equipamento pesado americano em uso por todas agências do governo ADP, USPC, etc. através da venda em dinheiro do material excedente. Na ocasião Walsh lembrou que a Embaixada em 29 de novembro, depois de

³⁰ Walsh para Caffery, 11/12/1943. Imagem 7371. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

³¹ Coronel Viney para Walsh, 15/12/1943. Imagem 7373. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

³² Bragdon para Walsh, 17/12/1943. Imagem 7375. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

consultar Viney, comunicou ao governo brasileiro a possibilidade de se dispor de materiais excedentes para venda no Brasil (cimento, asfalto, ferro, etc.) tanto para o governo quanto para particulares brasileiros, os quais estavam estocados nas localidades de Recife, Fortaleza, Belém, São Luiz, Natal e Bahia. Já as autoridades da Embaixada recebiam que os brasileiros não tivessem entendido que só seria tornado disponível material leve que não incluía nenhum equipamento pesado de construção de estradas. Esta não seria a primeira vez que autoridades civis e militares dos EUA se manifestariam de forma divergente, senão antagônica, com relação a cessão de equipamentos e materiais sob controle das forças armadas estadunidenses a países da América Latina³³.

Na reunião o General Walsh colocou que era imperativo que os EUA tivessem alguma direção no uso do equipamento pesado, num contexto em que os brasileiros sabiam pouco do manuseio do maquinário, citando o caso dos *bulldozers*, entre outros. Disse ser favorável a um grupo conjunto brasileiro-estadunidense que pudesse trabalhar na transição do equipamento. Walsh concordou com os diplomatas de que a política presente era no sentido de se tirar o equipamento do Brasil, mas ele disse que poderia levar a questão a Washington no sentido de que tal postura fosse revista e pudesse ser vendido ou dado ao governo brasileiro.

De qualquer forma Walsh reiterou a necessidade de se treinar pessoal brasileiro para operar as máquinas, consistindo num conjunto de equipamentos avaliado em 2 milhões de dólares, o qual podia fazer 48 milhas de estrada por mês, compreendendo quatro unidades de trabalho de quatro subunidades cada. Walsh colocou uma decisão na dependência de saber se: 1) poderia manter controle sobre os equipamentos se fossem vendidos ou dados ao governo brasileiro; 2) se o Brasil ou os EUA iriam pagar por projetos como a rodovia Natal-Fortaleza; 3) quais projetos os brasileiros queriam e quais as autoridades estadunidenses queriam especialmente como prioridades. Ele finalizou demandando às autoridades diplomáticas presentes que não houvessem mais “garimpadores” brasileiros caçando pilhagem, uma vez que, sem uma definição política, encaminhar tais pedidos no momento “seria uma perda de tempo”³⁴. O pedido era uma clara indicação da frequência e intensidade que já havia atingido a disputa entre autoridades civis

³³ OLIVEIRA, D. Da Segunda Guerra Mundial à Guerra Fria: políticas militares estadunidenses para a América Latina (1943-1947). *Diálogos* (On-line), v. 22, p. 157-175, 2018. Disponível em periodicos.uem.br/ojs/index.php/Dialogos/article/download/43638/751375137930 Acessado em 08/05/2019.

³⁴ Minuta da reunião Walsh e pessoal da embaixada, 20/12/1943. Imagem 7366. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

e militares brasileiras, bem como interesses privados, pelo maquinário de construção de estradas dos EUA.

O debate entre autoridades civis e militares do Brasil e dos EUA foi decisivamente atropelado e desvirtuado por eventos ocorridos fora do país. Em 20/12/1943 ocorreu um Golpe de Estado na Bolívia derrubando o governo que havia declarado guerra ao Eixo. O governo argentino mantinha contato com os conspiradores e havia financiado o golpe na Bolívia, além disso organizações do governo alemão haviam participado da conspiração, provavelmente para ajudar a instaurar um governo de orientação neutralista ou pró-nazista³⁵.

A reação dos EUA, sempre temeroso do surgimento de um bloco de países neutralistas no cone sul, foi rápida. Imediatamente negaram reconhecimento ao novo governo. Em seguida foram tomadas providências para fortalecer a posição estratégica do Brasil, como recurso para intimidar a Argentina, cujo governo, desde o golpe militar de 1943, que empossou o General General Pedro Pablo Ramírez que governaria de 7/06/1943 a 25/02/1944, também não havia sido ainda reconhecido pelos EUA. Graças à decifração dos códigos empregados pelos alemães em suas transmissões de rádio as autoridades em Washington estavam cientes dos contatos mantidos por autoridades argentinas e bolivianas com agentes nazistas lotados na Embaixada alemã em Buenos Aires, os quais exerciam atividades de espionagem e inteligência em boa parte da América do Sul.

A forte possibilidade da subversão patrocinada por argentinos e nazistas ser estendida para outros países como Paraguai e Uruguai não poderia ser descartada. No pior cenário haveriam mais golpes de Estado que, ao final, resultariam em uma coalisão de países neutros, indiferentes ou mesmo hostis quanto a colaborar com os EUA no esforço de guerra contra o Eixo³⁶.

³⁵ McGaha, Richard. **The Politics of Espionage: Nazi Diplomats and Spies in Argentina, 1933-1945**. Electronic Thesis or Dissertation. Ohio University, 2009. *OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center*. 28 Jun 2019. pp. 291-293. Ver também BLASIER, Cole. The United States, Germany, and the Bolivian Revolutionaries (1941-1946). *Hispanic American Historical Review* 52(1), February 1972, p. 42. ZANATTA, Loris. The rise and fall of the third position. *Bolívia, Perón and the Cold War, 1943-1954*. **Desarro. econ.**(B. Aires), vol.1, Buenos Aires: 2006.

³⁶ A esse respeito ver entre outros MCGAHA, op. cit. p. 291-293; DORATTOTO, Francisco. **O Brasil no Rio Prata (1822-1994)**. 2. ed. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2014. Pp. 117 e 118; MOURA, Gerson. **Relações exteriores do Brasil, 1939-50: mudanças na natureza das relações Brasil-Estados Unidos durante e após a Segunda Guerra Mundial**. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2012. Pp. 143 e 147. CANDEAS, Alessandro. **A**

Uma das propostas para lidar com a nova situação estratégica foi expressa pelo representante brasileiro na Comissão Conjunta de Defesa Brasil-EUA em Washington, o General Estevão Leitão de Carvalho. Em 11/01/1944 Leitão de Carvalho, certamente autorizado por Vargas, se dirigia à sua contraparte na comissão, o General do Exército dos EUA John G. Ord através de uma carta. Nela escreve sobre os acordos que estavam em curso entre os governos brasileiro e estadunidense visando provocar uma mudança na situação política e militar nos países da América do Sul. O General Leitão de Carvalho temia que os eventos recentes pudessem se constituir em um golpe mortal na preparação psicológica para invasão da Europa, programada para ocorrer dali cinco meses, mencionando os danos e dificuldades que determinados governos anti-democráticos, anti-americanos e anti-Nações Unidas estabelecidos na América do Sul podiam infligir contra o esforço de guerra dos Estados Unidos.

Em vista da perigosa e delicada situação, na qual há pouco haviam dois países neutros na América Latina e agora eram três com possibilidade de outros mais se seguirem, ele examina os prós e contras de três linhas de ação possíveis naquele momento: pressão política, represália econômica e ação militar. Com relação a esta última, esclareceu, não se tratava de atirar o Brasil contra nações irmãs, mas sim de fazer uma demonstração de força que detivesse os inimigos de seguir com sua política e passassem a atuar em prol da manutenção da paz continental. Apelando a imaginação de Ord, Leitão de Carvalho predizia o efeito que teria a divulgação pública do início dos trabalhos de construção de bases aéreas em Santa Maria (RS), Canoas (RS) e Florianópolis (SC) com abundante e moderno material de construção, todas previstas na recomendação número 15 daquela mesma comissão de 12/04/1943 dedicada às providências para defesa do litoral sul e sudeste do Brasil, simultaneamente ao descarregamento de material bélico na região. Para ele, com tais demonstrações de força, os conspiradores seriam desencorajados através do medo, salvando a política americana na guerra e poupando o sacrifício de um futuro conflito armado no continente³⁷.

O tema foi objeto de preocupação por parte do próprio Presidente Roosevelt que instruiu seus Secretários de Guerra e de Estado a proporem soluções dissuasórias para lidar com a Argentina. A linha de ação escolhida aparentava ter sido fortemente inspirada nas sugestões de

integração Brasil-Argentina. História de uma ideia na “visão do outro”. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2012. Ver nota 295 na p. 175.

³⁷ General Leitão de Carvalho para General John G. Ord, 11/01/1944. Imagem 7408. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

Leitão de Carvalho e era claramente explicitada num documento de janeiro de 1944, produzido por uma das mais altas autoridades do governo dos EUA, o Secretario de Guerra Henry Stimson. Era desta forma que ele se dirigia em correspondência ao Secretario de Estado Cordell Hull em 13/01/1944:

Em recente encontro em seu escritório você enfatizava a gravidade da situação na parte sul da América do Sul e a possibilidade de que a Argentina possa influenciar ou derrubar os presentes governos de certas republicas americanas. Você também perguntou se o WD poderia enviar pequenas somas de equipamento para o Chile, Peru e Uruguai para ajudar a estabilizar aqueles governos. Em conexão com isso eu também tenho sua carta de 13 de janeiro incluindo as cópias fotostáticas das cartas de e para o Presidente com relação a situação de suprimentos e armas adicionais para o Brasil. Em vista das evidências em mãos, eu sinto fortemente que os Departamentos de Estado, Guerra e Marinha deveriam formular e colocar em prática um vigoroso e bem coordenado plano para bloquear quaisquer tentativas da parte da Argentina em destruir o prestígio Aliado e influenciar a América do Sul. Eu não acredito que qualquer efeito duradouro possa ser obtido pela alocação de pequenas quantidades de munições no presente período crítico sem demonstrar por outros meios nosso interesse e apoio aos países da América do Sul que são amigáveis conosco. No caso do Brasil, planos específicos e continuados para cooperação militar tem sido feitos e parcialmente executados através da JBUSDC e USAFSA. Material do Lend Lease tem sido fornecido de acordo com estes planos mutuamente acordados com excelentes resultados. De acordo com os desejos expressos do Presidente em carta referida acima, o WD recomenda para o MA a imediata atribuição da seguinte lista de maiores itens para envio ao sul do Brasil:

Tanque leve com armamento	129
Tanque médio com armamento	53
Carro blindado M3A1 com armamento	54
Canhão 37mm (substituto do 57mm)	57
Obuseiro 75mm de dorso	36
Metralhadora .30 pesada	129
Metralhadora .30 leve	135
Metralhadora .50	135

Adicionalmente, instruções serão emitidas para nossos representantes do Exército no Brasil para planejarem com as autoridades brasileiras em cooperação com a embaixada, a assistência técnica de engenharia, incluindo o empréstimo de equipamento de construção para a melhoria ou construção de dois campos de pouso no sul do Brasil. Com a designação do equipamento listado acima, o qual deve estar em transito para os portos por volta de 1º fevereiro, e aquele que já foi entregue ao Brasil, haverá o equivalente a quase duas divisões blindadas disponíveis para serviço ao longo das fronteiras do sul. Acredita-se que com a chegada desse equipamento e os técnicos de engenharia no sul do Brasil haverá um grande efeito psicológico tanto no Brasil quanto nos países

vizinhos. O tema do envio de instrutores adicionais e a continuação de demais cooperações militares está sendo constantemente estudado no WD através da JBUSDC, cooperando totalmente com os representantes do SD... Uma vez que qualquer verdadeiro ataque armado pela Argentina aos seus vizinhos é improvável nessa época, parece que nosso objetivo imediato seria criar nesses países um efeito psicológico favorável para nós, acompanhado por evidência tangível de nosso desejo de cooperação continuada³⁸.

A partir daí o reforço da fronteira sul do Brasil foi implementado firmemente ao longo dos anos de 1944 e 1945, levando a um substancial aumento do número de tanques e outros veículos blindados na região, como resultado das iniciativas levadas a cabo dentro do assim chamado “Projeto Sul”³⁹.

No dia seguinte, 14/01/1944, o Chefe do Estado Maior do Exército dos EUA General George Marshall endossava a recomendação da JBUSDC, relativa à reação a ser organizada contra o surgimento do bloco Argentina-Bolívia. Ele se referia a construção ou melhoria de aeródromos no sul do Brasil proposta pela Comissão Conjunta de Defesa Brasil-EUA, originada da sugestão de encaminhamento de Leitão de Carvalho. Marshall autorizava o empréstimo de equipamento de construção e assessoria técnica para melhorar ou construir dois campos de aviação ao sul do Rio, com o custo de material e mão de obra correndo por conta dos brasileiros⁴⁰.

Diante disso, mais uma vez se manifestaram - de forma contrária - as autoridades diplomáticas do Departamento de Estado dos EUA. Em 15/01/1944 o QG da ASF em um memorando para Diretor de Material advertia que o Departamento de Estado não via necessidade alguma do Departamento de Guerra oferecer assistência técnica ou de engenharia ao Brasil. O Departamento de Estado iria comunicar se tal posição fosse revista⁴¹.

³⁸ Imagens 101a, 101b e 101c acervo NA RG 165, OPD 336 Latin America, WD to DS, 13/01/1944. Disponível em https://drive.google.com/drive/folders/0B4_vclWzR_oufkN5ZXFHMUYwaUNiMmhwYIBHYm04X3RTaUZLcEM5N1hfaGMtbk5DZIVqTIGs Acessadas em 12/04/2015. A esse respeito ver OLIVEIRA, Dennison de. **Aliança Brasil-EUA: nova história do Brasil na Segunda Guerra Mundial**. Curitiba: Juruá, 2015a. Também do mesmo autor **Extermine o Inimigo: blindados brasileiros na Segunda Guerra Mundial**. Curitiba: Juruá, 2015b.

³⁹ OLIVEIRA, 2015a. Op. Cit.

⁴⁰ General Marshall para Coronel Mullenix, 14/01/1944. Imagem 7410. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NwAGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

⁴¹ ID/GSC para DC/ASF, 15/01/1944. Imagem 7394. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NwAGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

Isso motivou a comunicação de Marshall para Walsh na qual ele informava as recomendações que deveriam ser dadas ao SD pelo WD no que se refere ao equipamento de construção então no Brasil e os compromissos que Caffery poderia assumir nas negociações que se fizessem necessárias. Marshall ordenou que os brasileiros deveriam ser informados que não se pretendia tirar os equipamentos de construção do Brasil, a menos que fosse requeridos para operações urgentes ou estivessem escassos. O maquinário poderia ser alugado sendo dada para tanto a necessária autoridade ao engenheiro chefe do exército estadunidense do distrito em Recife (PE) até que as incertezas do momento fossem superadas e a venda de material adicional pudesse ser considerada.

Marshall considerava interessante desenvolver infraestrutura de interesse da logística e das operações militares dos EUA no exterior. Contudo, reconhecia que as negociações tinham que ser feitas pelo embaixador tendo em vista o uso das bases no pós-guerra, bem como que toda assistência adicional deveria ser mantida num nível mínimo, com os brasileiros pagando todo custo de mão de obra e material utilizados. Para o Chefe do Estado Maior do Exército dos EUA o embaixador deveria ser consultado e suas recomendações seguidas sobre a extensão da participação americana e as respectivas responsabilidades brasileiras⁴².

Em 26/01/1944 o Secretário de Guerra se dirigiu ao Secretário de Estado informando que Walsh foi instruído a oferecer serviços técnicos de seus engenheiros e o empréstimo de certos equipamentos para ajudar a construção de dois aeroportos no sul do Brasil. O levantamento do que poderia ser cedido já estava em curso, enfatizando que as negociações da cessão do material tinham que estar atreladas com as do uso militar das bases aéreas no pós-guerra⁴³. Foi nesse dia que a Argentina finalmente decidiu por romper relações diplomáticas com a Alemanha e o Japão.

As intensas pressões contra o governo argentino pareciam, enfim, ter dado resultado. Contudo, a situação política interna da Argentina seguia convulsionada, gerando expectativa de eclosão a qualquer momento de um novo golpe militar, o que poderia mudar de forma imprevisível toda paisagem estratégica. O foco da agitação seguia sendo o Grupo de Oficiais

⁴² General Marshall para General Walsh, sem data. Imagem 7395. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

⁴³ Henry Stimson para Cordell Hull, 26/01/1944. Imagem 7388. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

Unidos (GOU), organização surgida entre o oficialato do Exército Argentino, de tendências nacionalistas e empenhados em manter a neutralidade do país no conflito mundial. De fato, o governo do General Pedro Pablo Ramírez duraria apenas mais um único mês, sendo derrubado em 25/02/1944 por um levante militar organizado pelo GOU. Os golpistas o acusavam de ter agido contra os interesses nacionais, uma vez que abandonou a neutralidade que interessava ao país manter. Ao romper relações diplomáticas com o Eixo Ramirez foi acusado de ter se mostrado incapaz de resistir a pressões estrangeiras.

Neste contexto, era impossível prever se a ruptura da Argentina com a Alemanha e o Japão poderia ser mantida. A pressão sobre o governo sucessor – qualquer que fosse o governo – tinha que continuar, implicando na exibição de elementos de dissuasão por parte de estadunidenses e brasileiros.

As conversações sobre o uso das bases aéreas no pós-guerra e a necessidade de se contar com o Brasil para pressionar a Argentina permitiu a Vargas obter compensações. As demandas do governo brasileiro foram resumidas por Caffery em correspondência ao Secretário de Estado Cordell Hull em 1º/02/1944:

Vargas estava disposto a discutir o pedido dos Estados Unidos. Consciente da importância estratégica das bases, ele se dispunha a assinar um acordo, mas insistia em três condições básicas: (1) a munição prometida deveria ser enviada sem mais delongas para o sul do Brasil; (2) o governo dos Estados Unidos tinha que oferecer ao Brasil os meios para construir as duas bases aéreas no Sul; e (3) a FEB tinha que ser enviada ao exterior⁴⁴.

79

A partir deste momento os eventos passam a se desdobrar rapidamente, como se vê na correspondência de 03/02/1944 de Walsh para OD/WD sobre o tema da escolha de locais para construção de dois novos campos de pouso no Brasil. O Chefe do Comando do Exército dos EUA no Atlântico Sul relatou a reunião ocorrida no Rio de Janeiro com o Ministro da Guerra General Eurico Dutra, o Ministro da Aeronáutica Salgado Filho e o comandante da FAB na região o Brigadeiro Eduardo Gomes, onde se discutiu a pesquisa realizada no terreno por membros da USAFSA, ODE-Recife e representantes brasileiros. Ao fim dos trabalhos dois sítios

⁴⁴ MOURA, Gerson. **Autonomia na dependência**: a política externa brasileira de 1935 a 1942. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. P. 147

foram selecionados para construção de novas bases aéreas, um perto da cidade de Santa Maria (RS) e outro próximo de Curitiba (PR).

O consenso anteriormente estabelecido quanto à localização de ambos novos aeródromos, os quais seriam construídos na região sul do país, tornou prioridade o envio para lá de maquinário de construção pesada, incluindo o anteriormente destinado e já embarcado com rumo ao Sudeste e Nordeste. Assim, foi considerado que o material já despachado para Santa Cruz (RJ) e Caravelas (BA) seria mais vantajoso ser enviado para o sul. A todos dominava o sentido de urgência na execução das medidas, num contexto em que a situação argentina era considerada longe de ser satisfatória. O governo do General Pedro Pablo Ramírez, instaurado pelo golpe de 7/06/1943, se encontrava agora sob forte pressão e logo seria derrubado do poder. Era impossível prever como o desenrolar dos eventos afetaria a situação estratégica na região.

O texto de Walsh recomendava não adiar a construção das bases aéreas, uma vez que a presença da USAFSA estava sendo notada no Sul do Brasil, no Uruguai e na Argentina, provocando repercussão. Seguiu acordado que a responsabilidade dos EUA seria emprestar e manter o equipamento de construção, cabendo aos brasileiros custear mão-de-obra e os materiais. O custo estimado era de 300.000 dólares por campo, um valor bem mais favorável aos EUA que o orçado para Santa Cruz e Caravelas pela marinha estadunidense em 600.000 dólares cada⁴⁵.

Mesmo num contexto dominado pela necessidade de urgência nas medidas imediatas as autoridades estadunidenses não perdiam de vista oportunidades de obter acordos de mais longo prazo que lhes fossem vantajosos. Três dias depois em 06/02/1944 Walsh comentava de forma desfavorável os encaminhamentos das discussões dos direitos sobre as bases aéreas. Para o General comandante da USAFSA, ao comentar o encontro de Caffery com Vargas, este deveria ter sido o momento psicológico adequado para apresentar a demanda por direitos de uso das bases no pós-guerra. Contudo, nota Walsh, o embaixador ainda pediu instruções adicionais. No documento Walsh afirma que Caffery às vezes é otimista e às vezes pessimista sobre o que o governo dos EUA pode esperar dos brasileiros, ao passo que ele, pessoalmente, achava que os brasileiros dariam aos estadunidenses quase tudo que lhes fosse pedido. Nesse sentido, Walsh pretendia impressionar o Brigadeiro Eduardo Gomes com a exposição de tudo o que os EUA

⁴⁵ USAFSA para OP/WD, 03/02/1944. Imagem 7412. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

fizeram pelo Brasil nas bases aéreas e as correspondentes dificuldades em mantê-las em operação e esperava que isso tivesse efeito nas negociações. Walsh também achava que o Almirante Jonas Ingram, comandante da 4ª. Esquadra dos EUA sediada em Recife, havia mudado de atitude sobre o tema e pedia que o Coronel Brownell o informasse a respeito por teletipo⁴⁶.

Dois dias depois Walsh informava ao comando da USAFSA em Miami o encontro que teve com Vargas e o resultado das conversações sobre o programa de obras públicas brasileira e o uso neles de equipamento de engenharia e construção estadunidense. Walsh foi informado que o principal interesse de Vargas era com a estrada destinada a conectar o Brasil central com a Região Nordeste, uma prioridade que teria sido estabelecida a partir da lição recentemente aprendida com a guerra submarina. Walsh recomendava que Reybold, Bragdon e Viney da engenharia do Exército dos EUA encontrassem com Vargas para tratar do assunto. No dia seguinte a missão no Uruguai, relacionada com a construção de uma base aérea e outra de hidroaviões naquele país, seria adiada indefinidamente até que fosse esclarecida a situação na Argentina⁴⁷.

Na mesma ocasião o Embaixador Jefferson Caffery se dirigia ao SD requerendo instruções sobre os encaminhamentos a seguir no que se referia as demandas de equipamento dos brasileiros. Caffery também continuava sem instruções sobre as medidas a adotar com relação ao equipamento do Uruguai. Ele também tinha de seguir a determinação de atrasar qualquer outro compromisso com os brasileiros, exceto no que dissesse respeito aos campos no Sul do Brasil, até instruções em contrário⁴⁸.

A USAFSA já tinha obtido aprovação informal dos brasileiros com relação aos locais na região supracitada. Mas ainda aguardava a confirmação oficial de Salgado Filho sobre a localização dos futuros campos em Curitiba e Santa Maria. As autoridades dos EUA estavam prontas para enviar imediatamente pessoal e maquinaria, confiando na confirmação definitiva destes locais que já haviam sido selecionados após pesquisa realizada conjuntamente com os

⁴⁶ USAFSA, Teletype notes, 06/02/1944. Imagem 7580. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NwaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

⁴⁷ USAFSA, Teletype notes, 08/02/1944. Imagem 7580. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NwaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

⁴⁸ USAFSA, Teletype notes, 08/02/1944. Imagens 7393 a 7581. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NwaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

brasileiros. O comando do exército dos EUA no Recife recebeu no mesmo dia uma mensagem do Almirante Ingram que pediu que enviassem equipamento de construção para o Uruguai, a serem utilizados na base aérea e de hidroaviões que ele recomendava fossem construídas lá. Já Walsh era contra. Ele receava tirar equipamento do Brasil para enviar para o Uruguai, esclarecendo inclusive que já havia algum maquinário naquele país, só precisando de peças de reposição⁴⁹.

O assunto acabou gerando alguma controvérsia entre Exército e Marinha dos EUA. Em 09/02/1944 Walsh foi informado que a Marinha concordava em abrir negociações com os brasileiros sem demora e pedia que fossem incluídas nas conversações com os brasileiros sobre o pós-guerra, além dos direitos de uso das bases aéreas, também as bases navais e instalações de terra. A preocupação não era tema de debate apenas no Brasil, pelo contrário, tinha importância estratégica e dimensão global. Por todo mundo os militares dos EUA começavam a se dedicar a pensar o destino no pós-guerra das bases aéreas e navais que haviam construído. Em Washington o JCS constituiu um comitê conjunto de oficiais do exército e da força aérea para encaminhar as questões sobre as bases das forças armadas dos EUA pelo mundo⁵⁰.

No mesmo dia o General Hertford informava que a parte que competia ao Exército dos EUA no projeto de obras brasileiras era emprestar equipamento e assistência técnica, esclarecendo não haver intenção da força aérea do exército de participar da construção. O exército dos EUA também não tinha interesse no uso destes campos de aviação. Ele também achava importante numa próxima conversa com o Almirante Ingram explicar porque estavam ajudando os brasileiros nestes dois campos de aviação. O Exército dos EUA receava ser questionado pela marinha por estar levando equipamento para o sul, competindo diretamente com seus projetos em Caravelas e Santa Cruz.

Contudo, as urgências estratégicas do momento se sobrepunham a tais questionamentos de ordem tática, uma vez que a situação na Argentina estava longe de se estabilizar. Pelo contrário, do ponto de vista da USAFSA havia o entendimento de que a situação da Argentina parecia ser bem frágil e, no intuito de evitar dificuldades futuras, deveria ser feita uma

⁴⁹ USAFSA, Teletype notes, 09/02/1944. Imagem Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NwAGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

⁵⁰ USAFSA, Teletype notes, 09/02/1944. Imagem 7580. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NwAGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

demonstração definitiva⁵¹. Para tornar o quadro ainda mais grave em 25/02/1944 o General Edelmiro Julián Farrell tomou o poder pondo fim ao governo do General Pedro Pablo Ramírez, responsável pela ruptura de relações diplomáticas da Argentina com a Alemanha e o Japão no mês anterior. Tudo isso tornava difícil considerar outros usos para o maquinário de engenharia dos EUA que não fossem os projetos de dissuasão voltados para a Argentina.

Foi justamente alguns dias depois em 29/02/1944 que o Embaixador Caffery informou ao General Walsh da consulta que havia recebido do ministro dos transportes brasileiro. Ele havia indagado em 24/02/1944 se o material de construção poderia ser usado para rodovias e ferrovias em construção no Nordeste do Brasil, um conjunto de trabalhos que já estavam em curso, mas empregando meios antigos⁵².

Enquanto ocorriam estas sondagens os preparativos para a construção das duas bases aéreas no sul seguiam firmes, num esforço de lograr produzir efeitos sobre o governo argentino o quanto antes. Em 2/03/1944 Aranha finalmente confirmou ao General Walsh que os locais de construção dos dois aeroportos no sul que contariam com cooperação estadunidense seriam mesmo em Curitiba e Santa Maria⁵³. No dia seguinte Marshall informava Walsh da liberação de um máximo de 150 mil dólares para cada campo de aviação ao invés dos 300 mil previstos. Também advertiu que os compromissos com os brasileiros deveriam ser mantidos num patamar mínimo, devendo ser assegurada autorização do WD previamente a qualquer acordo definitivo se as negociações demonstrassem ir além do valor autorizado, ou seja, um quarto da estimativa original⁵⁴.

Muito provavelmente foram estas restrições que levaram em 06/03/1944 Walsh escrever para Caffery com referência a carta de Aranha de 10/12/1943. Nela Aranha demandava a Caffery o fornecimento de material de construção e assistência técnica da engenharia estadunidense para projetos civis. Tal pedido foi aprovado em principio, demandando

⁵¹ USAFSA, Teletype notes, 11/02/1944. Imagem 7415. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

⁵² Telegrama de Caffery para Walsh, 29/02/1944. Imagem 7363. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

⁵³ Chanceler Aranha ao General Walsh, 2/03/1944. Imagem 7386. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

⁵⁴ Marshall para Walsh, 03/03/1944. Imagem 7419. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

informações sobre o que estava sendo requerido pelos brasileiros e quais as implicações do atendimento do pedido, com a pré-condição de ser demandada aprovação adicional para o plano. Walsh também informava que o valor do equipamento a ser cedido ao Brasil era de US\$ 571.575,00. Além deste, mais equipamento adicional poderia vir a ficar disponível no futuro.

O comandante da USAFSA revelou que negociações similares foram feitas em outros países da América Latina. Havia a possibilidade de se deixar o equipamento revisado e em condições de operação de 1ª. classe, mas as custas correriam por conta do governo brasileiro. O custo final de aquisição oscilava entre 30% e 35% do preço original. Também havia a intenção de instalar oficinas de reparo do maquinário no Rio de Janeiro, Santos ou algum outro lugar central, bem como montar centros de treinamento de mecânicos. Para isso precisava da concordância do governo brasileiro.

Walsh requeria detalhes da extensão em que estava sendo demandada assistência de engenharia por parte do governo brasileiro a fim de obter concordância do WD. Ele antecipava que para a coordenação das obras seria necessário instalar um escritório central de 33 pessoas com salários a serem pagos pelos EUA e Brasil. No documento ele antecipava que os salários da equipe de assessoria e planejamento estavam orçados em US\$ 7.800 por mes, dos quais metade seriam pagos pelo Brasil. Os demais salários dos membros envolvidos custariam cerca de US\$ 5.000 pagos também a serem pelo governo brasileiro. Os operadores estadunidenses seriam substituídos a medida em que os brasileiros se familiarizassem com o trabalho.

Além do grupo administrativo central, um grupo de projeto de campo seria necessário para projetos maiores a cada 200 milhas de obras de estradas, em um programa de quatro anos de duração. O pessoal do grupo central e de cada grupo de projeto ficaria sob autoridade do escritório do engenheiro distrital do exercito dos EUA com sede no Recife.

O custo total do projeto incluindo mão de obra e matéria-prima teria que ser pago pelo governo brasileiro. O escritório do engenheiro distrital de Recife daria assistência e assessoria necessárias. Um primeiro condicionante dizia respeito ao fato de que o Departamento de Guerra deveria ser informado da natureza e tamanho dos projetos. Outro aspecto a ser levado em conta é que os projetos tinham que ter valor militar e estar em conexão com o esforço de guerra. Somente projetos que contribuíssem para o esforço de guerra seriam aprovados. Em conformidade, se considerava tais projetos de comunicações rodoviárias como tendo valor militar para o esforço de guerra dos EUA.

Os quatro projetos que então estavam sob consideração com possível alta prioridade pelo governo brasileiro eram:

1. Rodovia de Recife (PE) a Fortaleza (CE) com ramal para Natal (RN), aprox. 650 milhas
2. Rodovia do Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (BH), Salvador (BA), aprox. 1.100 milhas
3. Rodovia de Recife (PE) para Salvador (BA), via Maceió (AL), aprox. 600 milhas
4. Rodovia de Curitiba (PR) para Foz do Iguaçu (PR), aprox. 500 milhas

A USAFSA estimava que o material no Brasil que foi usado na construção dos aeroportos era suficiente para constituir quatro grupos de campo. Cada um deles poderia construir 50 milhas de rodovias de primeira classe por ano. O programa exigiria 12 anos com o equipamento disponível, mas podia ser acelerado com mais maquinário adicional que poderia ser comprado sob os auspícios do *Lend Lease*. A estimativa inicial de custo orçava em US\$ 40.000 dólares por milha, tomando como referência rodovias com uma largura de 22 pés e pavimentadas com asfalto regular.

O General Walsh informava que por um custo muito menor se poderia fazer outro tipo mais simples de rodovia, mas que não seria utilizável em qualquer condição de tempo. Ao final do documento ele fez constar uma lista de equipamentos necessários para uma unidade de nivelamento e pavimentação asfáltica e de equipamento para oficina de reparos e equipamento auxiliar. Também incluiu uma proposta de um escritório central de engenharia de ligação e pessoal técnico com respectivos salários, bem como fez notar a necessidade de outro grupo de projeto de campo, composto por especialistas estadunidenses para cada grande unidade de efetivos de construção, informando os vencimentos⁵⁵. No mesmo dia Walsh informava a Viney que todos equipamentos deveriam estar em condições operacionais depois que os projetos então em curso tivessem sido completados. Todos custos de manutenção teriam que constar dos projetos, já então limitados a 150 mil dólares⁵⁶.

Quase um mês se passaria até que a USAFSA voltasse a se envolver com o assunto. Em 02/04/1944, em um documento que faz um histórico da questão e que parece ter sido elaborado

⁵⁵ Walsh para Caffery, 06/03/1944. Imagem 7399. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

⁵⁶ Walsh para Viney, 06/03/1944. Imagem 7399. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019. Ver também imagem 7420. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

no escritório do engenheiro chefe da USAFSA se informa que, no processo de construção das bases aéreas, ocorreu a transferência aos brasileiros de material moderno juntamente com operadores e planejadores experientes. Ao mesmo tempo se iniciou o treinamento dos brasileiros. A maior parte do equipamento então em uso estava em 4 novos campos de pouso, o restante se encontrava ocupado em trabalhos de emergência ou manutenção. Cerca de 75% do equipamento ainda estaria sediado entre abril e maio de 1944 no Nordeste do Brasil. Apenas uma pequena parte seria necessária para manutenção das instalações já existentes, o resto estaria disponível para outros projetos.

O equipamento então disponível era tido como ideal para construção de estradas e obras similares. Poderia ser utilizado de duas formas, uma pequena parte como equipamento para obras de emergência em cada campo de pouso e simultaneamente para projetos regionais de construção de estradas, enquanto a maior parte se dedicaria a projetos de larga escala e maior grau de dificuldade. Havia um grande interesse em uma rodovia que atendesse as necessidades de defesa ligando o Rio de Janeiro à Fortaleza. Tal estrada poderia ser pavimentada ou de terra prevendo a posterior pavimentação. Era essencialmente um projeto de obras públicas do Brasil e caberia aos brasileiros decidirem. Seguia em vigência a determinação segundo a qual o estudo, pesquisa e planejamento seria realizado entre maio e junho de 1944. A mão de obra e o material de construção seriam fornecidos pelo Brasil, enquanto o equipamento pesado deveria ser emprestado pelos EUA. Todos custos de manutenção seriam arcados pelo Brasil. O planejamento das obras deveria ser feito em conjunto entre brasileiros e estadunidenses.

Tudo dependia de haver um requerimento formal por parte do governo brasileiro que abrisse negociações para uso do equipamento de engenharia em projetos de estradas no Nordeste. Um estudo conjunto deveria ser apresentado e recomendações definitivas seriam submetidas a decisão⁵⁷.

O encaminhamento da questão pela USAFSA só seria retomado dali seis meses. Em 06/10/1944 foram rescindidas as ordens gerais de numeros 5, 32, 44, 48 e 14⁵⁸ encerrando, na prática, as atividades de engenharia do exército dos EUA no Brasil. No último dia do ano de

⁵⁷ USAFSA, 02/04/1944. Imagem 7390. Disponível em <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI> Acessado em 08/05/2019.

⁵⁸ USAFSA, Rescission of General Orders, 06/10/1944. Imagem 1722. Disponível em <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI> Acessado em 08/05/2019.

1944 foram definidos os procedimentos para disposição de propriedade excedente delineadas anteriormente. Foi constatado que a maioria dos veículos empregados pelo Exército dos EUA no Nordeste tinham mais de dois anos. Destes, 303 eram listados como excedentes, incluindo veículos de ½ ton 4 X 4 e 1 ½ ton 4 X 4 que não eram mais fabricados, bem como 353 veículos comerciais usados pelo exercito e 120 pela ATC. A verba prevista se destinava a projetos no sul e não incluía o valor do material disponível. Uma oficina de mecânica pesada foi então estabelecida no Rio, sendo destinada a recondicionar equipamento de engenharia a ser vendido para o governo brasileiro.

Até aquela data o seguinte equipamento havia sido entregue ao governo brasileiro: 2 tratores D-8, 2 acessórios de escavadeira e 2 unidades de controle de força. Estavam prontos para serem entregues outros 3 tratores D-8, 3 niveladoras, 3 unidades de controle de força. Estimava-se que 8 tratores D-8, 1 D-7, 1 TD-18, 10 unidades de controle de força, 6 niveladoras, 3 motoniveladoras, 3 acessórios de escavadeira, 1 empurrador e 4 pequenas instalações luminárias estariam prontas para serem entregues em 15/01/1945⁵⁹.

A USAFSA foi extinta em 31/10/1945, encerrando-se aí a série de documentos que produziu⁶⁰. A fim de entender o destino que foi dado ao maquinário de construção empregado nas bases aéreas construídas pelo Exército dos EUA no Nordeste temos que consultar a documentação gerada pelo Ministério da Aeronáutica brasileiro, relativa ao ano de 1945, disponível no Centro de Documentação da Aeronáutica (CENDOC) localizado no Rio de Janeiro (RJ).

No relatório do Departamento de Obras do Ministério da Aeronáutica relativo ao ano de 1945 se encontra o descritivo do processo de compra de equipamento e material do exército estadunidense:

A Diretoria de Obras fez contato com a Embaixada Americana para que fossem contemplados na distribuição dos equipamentos que estava sendo negociada com o Ministério da Viação. Ficou acertada a divisão entre ambos ministérios. Foi acertado com autoridades dos EUA e DNER sobre os excedentes de guerra em serviço na capital federal e em aeroportos no sul do país... Existe em Caravelas, Curitiba e Santa Maria: 2 máquinas para asfalto, duas pás para escavadeiras, 9 auto-plantas, 10 *bulldozers*, 45 caminhões, 2

⁵⁹ USFSA, G4 Periodic Report to ACS, Washington, 31/12/1944. Imagem 6606. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NwaGVMkrCBDl?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

⁶⁰ Disponível em <https://www.archives.gov/research/guide-fed-records/groups/333.html> Acessado em 09/05/2019.

carregadores de caçamba, 2 compressores, 3 correias transportadoras, 2 escavadeiras, 4 tratores “Euclids”, 6 grupos geradores acima de 158V, 1 guindaste, 2 misturadores de asfalto, 3 perfuratrizes de asfalto, 3 perfuratrizes de poços, 9 *scrapers*, 2 rolos compressores de 8 a 12 toneladas, 2 secadores de agregado, 7 tanques de mais de mil galões, 6 *pulls*, 3 transportadores, 22 tratores Caterpillar D8... Material reparado na capital ainda não foi repartido em definitivo⁶¹.

O exame do maquinário que consta das listagens de equipamentos disponíveis em 1945 nas obras de diversas bases e aeroportos confirma o fracionamento do maquinário por uma diversidade de locais pelo Brasil. Por exemplo, no aeroporto de Caravelas (BA) constavam 11 tratores, 2 rolo compressores, 2 escavadeiras, 5 *scrapers*,⁶² etc.

No aeroporto de Santa Cruz (RJ) haviam 10 caminhões sendo 6 basculantes, 5 tratores, 1 escavadeira, 1 rolo compressor.⁶³ No Galeão havia 1 ceifadeira, 7 tratores, 5 escavadeiras, 1 niveladora, 9 caminhões basculantes,⁶⁴ etc. Na Pampulha (BH) se encontravam 5 tratores, 1 escavadeira, etc. Em Florianópolis (SC) operavam 7 tratores, 3 rolo compressores, 16 caminhões, etc. Em Santa Maria (RS) o aeródromo havia sido concluído no fim do primeiro trimestre de 1945, provavelmente no início de março. As rotinas de manutenção foram iniciadas em 16 de maio daquele ano. Na lista de equipamentos disponíveis se incluíam 2 tratores e 8 caminhões, entre outros equipamentos. Em Lagoa Santa (MG) havia 1 rolo compressor, 11 caminhões,⁶⁵ etc.

Havia sido dada como concluída a construção das duas pistas do aeródromo da base aérea de Curitiba (PR) na localidade da Colônia Afonso Pena. Grande parte do equipamento já havia sido destinado a outras construções do mesmo gênero, restando para manutenção 3 caminhonetes, 11 caminhões dos quais 4 basculantes, 2 tratores e 1 *bulldozer*,⁶⁶ etc. Em diversas

⁶¹ DO/MAER, **Relatório das Atividades do ano de 1945**. Acervo do Centro de Documentação da Aeronáutica (CENDOC), Rio de Janeiro, RJ. Imagem 4056. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

⁶² Idem, p. 63. Imagem 4117. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

⁶³ Idem p. 79. Imagem 4129. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

⁶⁴ Idem p. 83. Imagens 4132 e 4133. Disponíveis em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessadas em 08/05/2019.

⁶⁵ Idem p. 95. Imagens 4140, 4144, 4148 e 4252. Disponíveis em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessadas em 08/05/2019.

⁶⁶ Idem p. 100-101. Imagens disponíveis em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NWaGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessadas em 08/05/2019.

localidades algumas destas máquinas eram operadas por empreiteiros privados contratados pelo Ministério da Aeronáutica para realizar as obras.

Conclusão

Em um documento sem data, sem autoria e sem local de redação redigido pela USAFSA são tecidas as assim chamadas considerações sobre a disposição de equipamento pesado de construção no Brasil quando for considerado excedente para as necessidades do exército. O texto, provavelmente redigido em 16/10/1943 tem uma única página, elencando seis condições para o aproveitamento do maquinário a ser cedido aos brasileiros, como segue:

1. O equipamento tem que ser disponibilizado grupos integrados e bem balanceados;
2. A menos que sejam mesmo vendidos para iniciativa privada, não devem ser usados por quem quer que seja para obter lucro individual;
3. O que for disponibilizado deve ser tanto quanto possível usado de forma que seja reconhecido de maneira ampla e generalizada como uma real contribuição da parte dos Estados Unidos para o desenvolvimento brasileiro;
4. Deve ser utilizado em projetos os quais irão ter resultado direto na melhoria econômica do Brasil, selecionando ao mesmo tempo aqueles que mais diretamente promoverão o comércio e outros intercâmbios com os Estados Unidos;
5. Tem de ser assegurada que o equipamento seja alocado em projetos os quais podem se utilizar plenamente a alta eficiência do equipamento, bem como tais projetos sejam elaborados em profundidade, supervisionados e dirigidos de forma a serem empregados de maneira efetiva e continuada, assegurar operação cuidadosa e competente, bem como o cuidado e a manutenção dos equipamentos;
6. O número, tipo e localização dos projetos deve ser de forma que permita intercâmbio de itens de equipamento entre eles, na medida que o trabalho prossiga, sem atrasos ou grandes despesas⁶⁷.

Embora parcial e incompleta, o exame da documentação permite constatar que tais recomendações não foram seguidas. O equipamento não foi disponibilizado em grupos coerentes; foram alugados para interesses privados sendo usados para lucro individual; destinados a meras obras de manutenção, em iniciativas sem grande impacto para o desenvolvimento

⁶⁷ USAFSA, Considerations on the disposition of heavy construction equipment in Brazil when surplus to army requirements, sem data. Imagem 7359. Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/16Z7i2oclmGq8Hao-Glu2NwAGVMkrCBDI?usp=sharing> Acessado em 08/05/2019.

brasileiro; acabaram sendo utilizados em projetos que não geraram grande melhoria econômica para o Brasil, nem promoveram diretamente o comércio e outros intercâmbios com os Estados Unidos; pior ainda, tratavam-se de projetos nos quais não se podia utilizar plenamente a alta eficiência do maquinário, restando sérias dúvidas se teria havido supervisão, operação e manutenção dos equipamentos; finalmente, a pulverização do maquinário entre tantas localidades diferentes e distantes entre si impediu que houvesse intercâmbio de itens de equipamento entre elas, limitando ou impedindo um uso mais racional e econômico destes.

O que se constata é que, em conformidade com a literatura já disponível sobre o tema, o governo Vargas de fato subestimou ou não soube aproveitar as oportunidades abertas pela negociação com as autoridades estadunidenses no primeiro semestre de 1944. A consulta aos documentos da engenharia militar estadunidense revela que teria sido perfeitamente possível comprometer os EUA com a execução de obras de importância estratégica. As fontes revelam que teria sido viável a execução de um grande programa rodoviário, capaz de eliminar os mais importantes gargalos ao desenvolvimento econômico do Brasil, como eram as ligações entre as cidade do Rio de Janeiro e Belo Horizonte ao Nordeste; entre as maiores capitais do Nordeste; e da capital do Paraná a Foz do Iguaçu.

Ao invés disso, tudo que se obteve foi a construção de duas singelas pistas de pouso, uma em Santa Maria e outra próxima de Curitiba. A verba dedicada pelos EUA a tais obras foram reduzidas várias vezes, representando cerca de um quarto do valor originalmente a elas destinado. Consequentemente, tais instalações nem de longe lembravam as amplas e modernas bases aéreas construídas pelos estadunidenses em Belém e, menos ainda, a de Natal. O maquinário remanescente perdeu totalmente seu sentido estratégico, uma vez que, ao invés de ser utilizado de forma a render o máximo de seu potencial, na construção de auto-estradas de importância nacional, foi disperso em pequenas obras sem maior significação bem como no trabalho rotineiro de manutenção das vias existentes.

O contexto histórico então vivido ajuda a entender a mediocridade dos resultados alcançados. Por um lado havia a urgência de dotar o sul do Brasil de duas bases aéreas adicionais para intimidar os argentinos; por outro, havia o caos administrativo e político em que a ditadura varguista progressivamente ia se atolando à medida em que se aproximava do fim, com diferentes autoridades civis e militares expressando entendimentos muito diferentes, por vezes

antagônicos, acerca do destino a ser dado ao material de construção de grandes obras públicas legado pela engenharia militar estadunidense.

